

Apêndice Dados da pesquisa C: Caracterização geral dos estudos analisados

Nº	Autor / Ano / Título	Idioma	País	Abordagem e/ou desenho metodológico
A1	Butt e Zadeh / 2020 / The effect of heuristic teaching methodology on self esteem and coping to stress among university students https://www.proquest.com/scholarly-journals/effect-heuristic-teaching-methodology-on-self/docview/2629325843/se-2?accountid=26357	Inglês	Paquistão	Quantitativo, não aleatório (amostragem de conveniência)
A2	Schmidt; Earnest e Miles/ 2019 / Expanding the reach of intergroup dialogue https://doi.org/10.1037/dhe0000124	Inglês	EUA	Quantitativo, não aleatório
A3	Nghia; Phuong e Huong/ 2020 / Implementing the student-centred teaching approach in Vietnamese universities https://doi.org/10.1080/03055698.2018.1555453	Inglês	Vietname	Qualitativo, estudo de caso
A4	Yao e Collins / 2019 / Perspectives from graduate students on effective teaching methods https://doi.org/10.1080/0309877X.2018.1429583	Inglês	Vietname	Qualitativo, estudo de caso
A5	Salifu / 2017 / Classroom engagement dynamics https://doi.org/10.1080/14623943.2017.1304373	Inglês	Gana	Quantitativo, descritivo
A6	Nuñez <i>et al.</i> / 2021 / Metodologías de enseñanza de docentes principiantes universitarios https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8354514	Espanhol	República Dominicana	Quantitativo, descritivo e correlacional
A7	Miller / 2023 / Increasing Undergraduates' Social Action in family policy course through critical science-focused instructional strategies https://research.ebsco.com/c/6hyx4a/search/details/5ueypns7wj?db=asx	Inglês	EUA	Qualitativo, investigação-ação
A8	Gonzalez; Montaña e Hassall / 2014 / The change towards a teaching methodology based on competences https://doi.org/10.1080/02671522.2012.745895	Inglês	Espanha	Qualitativo, estudo de caso único
A9	Hameed e Jan / 2016 / Comparative study of teaching strategies in the higher education system of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa http://gujr.com.pk/index.php/GUJR/article/view/126	Inglês	Paquistão	Quantitativo, descritivo
A10	Cameron / 2017 / How Learning Designs, Teaching Methods and Activities Differ by Discipline in Australian Universities http://dx.doi.org/10.5204/jld.v10i2.289	Inglês	Austrália	Misto, desenho sequencial explicativo

Nº	Autor / Ano / Título	Idioma	País	Abordagem e/ou desenho metodológico
A11	Segbenya <i>et al.</i> / 2023 / Modelling the relationship between teaching methods, assessment methods and acquisition of 21st employability skills among university graduates https://doi.org/10.1177/09504222231175433	Inglês	Gana	Quantitativo, não aleatório analítico
A12	Sjöstedt / 2015 / Assessing a broad teaching approach https://doi.org/10.1080/15512169.2015.1030502	Inglês	Suécia	Quantitativo, não aleatório
A13	Vlachopoulos e Jan / 2020 / Exploring modes of lecturing as a teaching method in higher education https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.T2025012500016301122485911	Inglês	Austrália	Quantitativo, descritivo
A14	Ahlstrom; Harter e Asarta / 2023 / Teaching methods and materials in undergraduate economics courses https://doi.org/10.1016/j.iree.2023.100270	Inglês	EUA	Quantitativo, descritivo e correlacional
A15	Ambeet <i>et al.</i> / 2023 / Sociodemographic factors and teaching method preferences among university academics https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.2.25	Inglês	Nigéria	Quantitativo, descritivo e correlacional
A16	Dolničar; Podgornik e Bartol / 2017 / A comparative study of three teaching methods on student information literacy in stand-alone credit-bearing university courses https://doi.org/10.1177/0165551516655	Inglês	Eslovénia	Quantitativo, não aleatório
A17	Fatoki / 2014 / An examination of the teaching methods for entrepreneurship at a South African university https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n23p512	Inglês	África do Sul	Quantitativo, descritivo
A18	Kong <i>et al.</i> / 2015 / MBA Students' Quality Improvement https://doi.org/10.1007/BF03397090	Inglês	China	Quantitativo, descritivo e correlacional
A19	Murphy <i>et al.</i> / 2020 / Relationship between personality type and preferred teaching methods for undergraduate college students https://doi.org/10.46328/ijres.v6i1.690	Inglês	EUA	Quantitativo, descritivo e correlacional
A20	Hong <i>et al.</i> / 2021 / Education issues for students in accounting major with case teaching method at accounting faculty in universities and postgraduate levels https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7970802	Inglês	Vietname	Qualitativo, descritivo
A21	Carmona e Martín / 2018 / Estrategiadidáctica centrada en la metacognición para	Espanhol	Cuba	Qualitativo,

Nº	Autor / Ano / Título	Idioma	País	Abordagem e/ou desenho metodológico
	potenciar el aprendizaje desarrollador en estudiantes universitarios https://www.infocienciass.cu/index.php/infociencia/article/view/787			investigação-ação
A22	Martínez-Clares / 2018 / Teaching methodologies at university and their relationship with the development of transversal competences https://doi.org/10.1080/11356405.2018.1457610	Inglês	Espanha	Quantitativo, descritivo e correlacional
A23	Guedes-Granzottiet al. / 2021 / Teaching Methodology, Stress and Study and Learning Strategies: Interrelationships among University Students https://doi.org/10.1590/1982-4327e3121	Inglês	Brasil	Quantitativo, descritivo e correlacional
A24	Al-Harby / 2016 / The Effect of Reciprocal-Teaching Strategy on Learning Outcomes and Attitudes of Qassim-University Students in “Islamic Culture” https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1092493.pdf	Inglês	Arábia Saudita	Quantitativo, não aleatório
A25	Al-Khayar; Al-Khayar e Hyassat / 2017 / Academically Gifted Undergraduate Students https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1146474.pdf	Inglês	Jordânia	Quantitativo, descritivo comparativo
A26	Jesa e Nisha / 2017 / Teaching Strategies Adopted by Teachers at Higher Education Level in Kerala https://doi.org/10.1177/2347631116680912	Inglês	Índia	Qualitativo, descritivo
A27	Mandermach; Zafonte e Taylor / 2016 / Instructional Strategies to Improve College Students_ APA Style Writing https://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE2033.pdf	Inglês	Quênia	Quantitativo, descritivo
A28	Lima / 2019 / Implicações do uso de estratégias de ensino ativas na formação de discentes em uma disciplina de bacharelado em hotelaria https://doi.org/10.14210/rtva.v22n2.p277-296	Português	Brasil	Qualitativo, estudo de caso exploratório
A29	Van Lacum; Ossevoort e Goedhart / 2014 / A Teaching Strategy with a Focus on Argumentation to Improve Undergraduate Students’ Ability to Read Research Articles https://www.lifescied.org/doi/full/10.1187/cbe.13-06-0110	Inglês	Países Baixos	Quantitativo, não aleatório
A30	Al-Qahtani et al. / 2022 / Teaching Strategies Adopted in Prince Sattam bin Abdulaziz University and the Extent of its Consistence with the University Prevailing Learning Patterns https://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/13138	Inglês	Arábia Saudita	Quantitativo, descritivo

Nº	Autor / Ano / Título	Idioma	País	Abordagem e/ou desenho metodológico
A31	Estévez; Arreola e Valdés / 2014 / Enfoques de enseñanza de profesores universitarios en México. https://www.redalyc.org/pdf/2750/275031898012.pdf	Espanhol	México	Quantitativo, descritivo e correlacional
A32	Henríquez e Arámburo / 2019 / Análisis Qualitativo en Torno al Uso de Estrategias de Enseñanza por Docentes Universitarios en Contextos de Formación de Agentes Educativos https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/3644/2279	Espanhol	México	Qualitativo, descritivo
A33	Marsiglia-Fuentes; Marsiglia-Fuentes e Torregroza-Fuentes / 2020 / Las estrategias de enseñanza y los estilos de aprendizaje una aproximación al caso de la licenciatura en educación de la Universidad de Cartagena (Colombia) http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062020000100027	Espanhol	Colômbia	Quantitativo, descritivo
A34	Silva; Santos e Bispo / 2017 / The comics as teaching strategy in learning of students in an undergraduate management program https://www.sidalc.net/search/Record/oai:scielo:S1678-69712017000100040/Description	Inglês	Brasil	Qualitativo, investigação-ação
A35	Tremblay-Wragg / 2021 / The use of diversified teaching strategies by four university teachers https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1636221	Inglês	EUA	Misto, desenho convergente (estudo multicaso)
A36	Escandell e Chu / 2021 / Implementing Relatedness-Supportive Teaching Strategies to Promote Learning in the College Classroom https://doi.org/10.1177/0098628321104687	Inglês	EUA	Qualitativo, descritivo
A37	Frizelle / 2020 / The personal is pedagogical? https://journals.co.za/doi/abs/10.20853/34-2-3533	Inglês	África do Sul	Qualitativo, autoetnografia
A38	Gallo; Quintana e Mejía / 2022 / Estrategias de enseñanza y su relación con el aprendizaje en estudiantes de educación superior https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i25.423	Espanhol	Perú	Quantitativo, descritivo e correlacional
A39	Hurtado-Palomino / 2021 / Estrategias de enseñanza docente en la satisfacción académica de los estudiantes universitarios https://doi.org/10.33595/2226-1478.12.3.559	Espanhol	Perú	Quantitativo, descritivo e correlacional
A40	Kozanitis; Ménard e Boucher / 2018 / Capacitación y acompañamiento pedagógico de profesores universitarios noveles: efectos sobre el uso de estrategias de enseñanza	Espanhol	Canadá	Qualitativo, descritivo

Nº	Autor / Ano / Título	Idioma	País	Abordagem e/ou desenho metodológico
	https://www.redalyc.org/journal/894/89457516003/89457516003.pdf			
A41	Maussa Diaz e VillarrealVilla / 2015 / Estrategias pedagógicas aplicadas al desarrollo de competencias ciudadanas en jóvenes universitarios. https://hdl.handle.net/11323/744	Espanhol	Colômbia	Misto, desenho convergente
A42	Erasmus e Fourie / 2018 / Inclusive accountancy programmes in South African higher education: a revised teaching approach https://doi.org/10.1080/09639284.2018.1507828	Inglês	África do Sul	Misto, desenho exploratório sequencial (multifásico)
A43	Jacob at al / 2019 / Students achievement emotions in university courses https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1665324	Inglês	Alemanha	Quantitativo, não aleatório
A44	Lu e Deng / 2014 / Teaching adaptability, teaching approach preference and learning interest https://pdfs.semanticscholar.org/57ed/9dd3266a8c9c73336cbec9b25657e68d12f7.pdf	Inglês	China	Quantitativo, descritivo e correlacional
A45	Saeed e Mohamedali / 2022 / A Study to Evaluate Students' Performance, Engagement, and Progression in Higher Education Based on Feedforward Teaching Approach https://doi.org/10.3390/educsci12010056	Inglês	Inglaterra	Misto, desenho sequencial explicativo